

Un operador combinatorio para la generación de mallas trivalentes con singularidades invariantes y crecimiento hexagonal

Alberto Almech
Independent Researcher
Email: albermech@gmail.com

Resumen

Se estudia un operador combinatorio sobre poliedros dado por la composición de estrellamiento y dualidad, equivalente al truncado del poliedro dual. La iteración de este operador genera familias de mallas trivalentes semirregulares en las que las caras no hexagonales permanecen invariantes, mientras que el crecimiento se produce exclusivamente mediante la inserción progresiva de hexágonos. Se propone interpretar dichas caras invariantes como singularidades discretas de curvatura o polos topológicos, responsables de organizar la morfología global de la superficie. Se sugiere además que la distribución del defecto angular entre estos polos podría servir como indicador combinatorio de proximidad a la esfericidad.

Keywords: polyhedral combinatorics; discrete geometry; Conway polyhedron operators; trivalent meshes; Goldberg polyhedra; topological defects; combinatorial curvature; hexagonal growth.

1. Introducción

La generación de mallas poliédricas complejas a partir de reglas combinatorias simples constituye un puente natural entre teoría de grafos, geometría discreta y diseño estructural. Este enfoque se sitúa en la tradición de las mallas de Goldberg [1] y de las construcciones semirregulares obtenidas mediante operadores sobre poliedros, donde defectos topológicos aislados quedan inmersos en un tejido predominantemente hexagonal. En este trabajo se analiza un operador iterativo que preserva la trivalencia de los vértices y produce refinamientos sucesivos mediante crecimiento hexagonal.

Aunque el operador considerado puede identificarse con transformaciones clásicas de Conway[2], su comportamiento revela una estructura especialmente clara: las singularidades topológicas permanecen fijas mientras que la región hexagonal actúa como tejido neutro capaz de absorber la expansión de la malla.

No se pretende introducir un nuevo operador poliédrico, sino destacar una interpretación estructural de su dinámica iterada.

2. Definición del operador combinatorio

Sea P un poliedro convexo con conjunto de vértices V , aristas E y caras F . Definimos el operador

$$T = d \circ kis,$$

donde:

- *kis* denota el *estrellamiento*: sobre cada cara se añade una pirámide, introduciendo un nuevo vértice central y subdividiendo la cara en triángulos.
- *d* denota la *dualización*, intercambiando caras y vértices.

Equivalentemente,

$$d \circ kis \circ d = trunc,$$

por lo que T puede interpretarse como el truncado del poliedro dual.

2.1. Implementación combinatoria

El operador puede implementarse únicamente mediante listas de incidencia entre vértices y caras, sin necesidad de coordenadas geométricas.

```

Input: polyhedron P, iterations n

for i = 1,...,n:
P := kis(P)      % estrellamiento
P := dual(P)    % dualización

return P

```

La geometría tridimensional puede asignarse posteriormente mediante cualquier algoritmo de visualización o embedding espacial.

3. Propiedades invariantes

3.1. Preservación de la trivalencia

Tras aplicar T , todos los vértices del poliedro resultante tienen grado tres. En consecuencia,

$$3V = 2E.$$

Cada iteración produce por tanto una malla trivalente.

3.2. Conservación de las caras singulares

Si una cara original posee lateralidad k , tras el estrellamiento aparece un nuevo vértice de grado k , que tras dualización vuelve a convertirse en una cara de la misma lateralidad.

Por tanto, las caras no hexagonales permanecen invariantes a lo largo de toda la iteración.

3.3. Generación de hexágonos

Cada vértice original de grado q genera, tras la aplicación del operador, una nueva cara de lateralidad

$$2q.$$

En particular, si el poliedro inicial es trivalente ($q = 3$), estas nuevas caras son hexágonos.

Así, el crecimiento de la malla ocurre exclusivamente mediante la inserción de hexágonos.

4. Defecto angular y singularidades discretas

En toda malla trivalente sobre la esfera se cumple la identidad combinatoria

$$\sum_k (6 - k)f_k = 12,$$

donde f_k representa el número de caras de k lados.

Los hexágonos satisfacen $6 - k = 0$ y no contribuyen al defecto total. Toda la curvatura combinatoria queda concentrada en las caras con $k \neq 6$, que interpretamos como *singularidades discretas de curvatura* o *polos topológicos*.

- Si $k < 6$, el defecto es positivo y corresponde a un polo elíptico.
- Si $k > 6$, el defecto es negativo y corresponde a un polo hiperbólico.

Estas singularidades permanecen fijas bajo iteración, mientras el tejido hexagonal se expande entre ellas. Esta interpretación es coherente con el marco de la geometría diferencial discreta, donde cantidades combinatorias locales pueden entenderse como análogos discretos de la curvatura gaussiana[3].

5. Distribución del defecto y esfericidad

Aunque el defecto total es siempre constante, su distribución puede variar entre distintas semillas iniciales. Se propone como índice simple de dispersión del defecto:

$$D = \sum_i (6 - k_i)^2,$$

donde la suma recorre únicamente las caras invariantes.

Aunque D permanece invariante bajo iteración, la densidad relativa del defecto decrece conforme aumenta el número total de caras. En particular, si F_n denota el número de caras tras n iteraciones, puede considerarse la cantidad

$$\delta_n = \frac{D}{F_n},$$

que satisface $\delta_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Ejemplos:

- Tetraedro: $4 \times 3^2 = 36$
- Cubo: $6 \times 2^2 = 24$
- Dodecaedro: $12 \times 1^2 = 12$
- Octoedro: $6 \times (-2)^2 + 8 \times 3^2 = 96$

Se conjetura que valores menores de D favorecen una distribución más homogénea de la curvatura y una mayor proximidad geométrica a la esfera.

(a) Dodecaedro semilla.

(b) primera iteración, el conocido balón de fútbol de 20 caras hexagonales.

(c) Segunda iteración, con ochenta caras hexagonales.

(d) : Tercera iteración, con 260 caras hexagonales.

Figura 1: Iteración del operador $T = d \circ kis$ sobre el dodecaedro. Los doce pentágonos permanecen invariantes mientras la expansión ocurre exclusivamente mediante inserción de hexágonos, favoreciendo una aproximación progresiva a la esfericidad.

6. Interpretación geométrica

La representación tridimensional obtenida mediante herramientas de visualización computacional sugiere que:

- los hexágonos actúan como regiones geoméricamente adaptativas;
- los polos elípticos inducen cierre y concentración de curvatura;
- los polos hiperbólicos parecen retener el inflado global cuando la realización geométrica se mantiene convexa.

Estas observaciones deben entenderse como hipótesis geométricas derivadas del embedding visual, no como resultados métricos demostrados.

El caso dodecaédrico reproduce la estructura característica de los fullerenos clásicos[4]: doce pentágonos invariantes inmersos en una red hexagonal creciente, configuración conocida por favorecer una elevada proximidad a la esfericidad.

Particularmente revelador es el caso octaédrico, en el que la aparición simultánea de polos de curvatura positiva y negativa parece generar una competencia geométrica entre cierre y expansión. En la realización convexa observada, las caras octogonales actúan como regiones que retienen el inflado global y limitan la aproximación a la esfera.

7. Conclusión

El operador $T = d \circ kis$ genera una familia de mallas trivalentes cuya estructura queda determinada por dos principios simples: conservación de singularidades y crecimiento hexagonal. Esta separación entre polos de curvatura y tejido neutro sugiere una interpretación combinatoria de la aproximación a la esfericidad, donde no solo importa el defecto total, sino también cómo se distribuye entre las caras invariantes.

Futuros desarrollos podrían incorporar medidas métricas explícitas de esfericidad y análisis de curvatura discreta sobre las realizaciones geométricas obtenidas.

Referencias

- [1] Goldberg, M. (1937). A class of multi-symmetric polyhedra. *Tohoku Mathematical Journal*. (Origen de las mallas de hexágonos y pentágonos).
- [2] Conway, J. H., Burgiel, H., & Goodman-Strauss, C. (2008). *The Symmetries of Things*. A. K. Peters. (Define los operadores de transformación de poliedros).
- [3] Bobenko, A. I., & Günther, U. (2008). *Discrete Differential Geometry: Integrable Structure*. Graduate Studies in Mathematics. (Para el rigor sobre curvatura discreta y Maple).
- [4] Fowler, P. W., & Manolopoulos, D. E. (1995). *An Atlas of Fullerenes*.

(a) Octaedro semilla.

(b) Primera iteracion, se forman los invariantes, en amarillo las aristas comunes.

(c) Segunda iteracion, aparecen ya 24 caras hexagonales

(d) Tercera iteración con 96 caras hexagonales

Figura 2: Caso octaédrico. La coexistencia de ocho polos elípticos en rojo (triángulos) y seis polos hiperbólicos en verde (octógonos) parece impedir la convergencia hacia la esfera. En la realización geométrica obtenida, las seis caras octogonales estabilizan una morfología compatible con simetría cúbica.